

СОЗДАТЬ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БЮДЖЕТНОМ ОРГАНИЗАЦИИ

Матякубов Нураддин Икромбек угли

Экономический факультет УрГУ

201-направление бухгалтерского учета и аудита

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7198199>

Аннотация: В этой статье рассматриваются бюджет и его учет, а также бухгалтерский учет. Бюджетные организации организуют Бухгалтерский учет по бюджетным и внебюджетным средствам в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете», вышеуказанной инструкцией и другими нормативно-правовыми актами. Бухгалтерский учет в организациях ведется в соответствии с настоящей инструкцией в мемориальном ордере бухгалтерского учета.

Ключевые слова: Бухгалтерский учет, аудит, счет, банк, система, бюджет, норма, операция, финансы и т. д.

Руководитель организации обязан обеспечить организацию и полное и точное ведение бухгалтерского учета в организации, порядок контроля за финансово-хозяйственными операциями, своевременность расчетов, а также сохранность бухгалтерской документации. Руководители и главные бухгалтеры организаций, бухгалтеры регулярно контролируют ведение бухгалтерского учета и правильную структуру бухгалтерской отчетности в организациях своей системы. Бухгалтерия организации, возглавляемая главным бухгалтером, является самостоятельным структурным подразделением и не может быть включена в состав какого-либо другого подразделения организации. Главный бухгалтер организации подчиняется непосредственно руководителю данной организации, а по вопросам ведения бухгалтерского учета, составления и представления отчетности - главному бухгалтеру высшестоящей организации и несет ответственность за ведение бухгалтерского учета в организации, своевременное и полное представление финансовой отчетности и выполнение задач, установленных нормативными правовыми актами. Должностные обязанности по бухгалтерскому учету главный бухгалтер определяет отдельно для каждого работника. В бухгалтерском учете должностные обязанности распределяются по функциональным признакам, то есть к каждой группе работников или отдельному сотруднику, в зависимости от продолжительности работы, прикрепляется определенная область. Основными задачами главного бухгалтера являются:

- ведение бухгалтерского учета в соответствии с настоящей Инструкцией и иными нормативными правовыми актами, а также организация бухгалтерской работы с использованием современных технических средств и информационных технологий;
- заблаговременный контроль за своевременным и правильным оформлением бухгалтерской документации и законностью проводимых операций;
- регулярный контроль за правильностью расходования бюджетных средств, а также внебюджетных средств на определенные цели, предусмотренные сметой расходов, а также за расчетом денежных средств и материальных ценностей;

- контроль за ведением бухгалтерского учета в организациях, входящих в тизирни, в соответствии с требованиями законодательства;
- исчисление заработной платы и приравненных к ней выплат работникам организации, а также стипендий студентам образовательных учреждений в установленном порядке и своевременно;
- своевременное осуществление расчетов с юридическими и физическими лицами, возникших в процессе исполнения сметы;
- участие в инвентаризации денежных средств, расчетов и материальных ценностей, а также иных активов и обязательств, своевременное и правильное оформление результатов инвентаризации и отражение их в бухгалтерском учете;
- проведение разъяснительной работы материально ответственным лицам по ведению учета и хранению материальных ценностей, находящихся под их ответственностью;
- проведение инвентаризации материальных ценностей, находящихся в их собственности;
- проведение инвентаризации материальных ценностей, находящихся для ведения учета и контроля за правильным использованием выданных доверенностей;
- составление и представление финансовой отчетности в установленные сроки;
- составление смет расходов и прилагаемых к ним смет на утверждение руководителя организации (если плановые подразделения или должность, выполняющая данную задачу, не предусмотрены штатным расписанием);
- регулярный контроль за состоянием основных средств и других материальных ценностей в местах их хранения и использования;
- обеспечение сохранности бухгалтерской документации, регистров учета, а также смет расходов (вместе с прилагаемыми расчетами) (если плановые подразделения или должность, выполняющая эту задачу, не предусмотрены штатным расписанием);
- обеспечение выполнения иных задач, предусмотренных законодательством.

Главный бухгалтер совместно с руководителями соответствующих подразделений и служб организации обязан систематически контролировать: - материальную стоимость, соблюдение установленных правил при оформлении приемки и сдачи лизинга;

- правильности расходования фонда оплаты труда, правильности назначения должностных окладов, строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины; - соблюдения установленных правил проведения инвентаризации денежных средств, материальных ценностей, основных фондов, выполнения расчетов и платежных обязательств;-своевременного взыскания дебиторской задолженности и возврата кредиторской задолженности в установленные сроки;-своевременного погашения задолженности по заработной плате ных мер, систематического соблюдения платежной дисциплины; - обеспечение выполнения иных предусмотренных законодательством обязанностей.

Одной из основных задач бухгалтерского учета является ведение учета расходования фонда заработной платы, контроль за ним, а также своевременная сдача балансов и отчетов, что дает возможность в учреждениях "Бюджет" точно структурировать правильно составленные сметы бухгалтерского учета затрат и отследить неиспользованные внутренние ресурсы. Бухгалтерский учет по исполнению сметных расходов может вестись в формах "мемориал-ордер", "джумал-ордер" и "главный

джумал". Использование экспонетрии облегчает ручной труд, дает возможность ИРН создать автоматизированную систему автоматизации учета информации при использовании сметной калькуляции. В течение отчетного года в учреждении должна проводиться единая учетная политика по оценке имущества и освещению хозяйственных процессов. В бухгалтерском учете корректировка доходов и расходов за отчетный период является наиболее фундаментальным аспектом. Бухгалтерский учет должен осуществлять постоянный контроль за исполнением сметных расходов, состоянием расчетов с дебиторами и кредиторами, сохранностью денежных средств и товарно-материальных ценностей. Руководители учреждений должны создать необходимые условия для правильной организации бухгалтерского учета, обеспечить безоговорочное выполнение требований главного бухгалтера при подаче необходимых документов для бухгалтерского учета всем подразделениям и службам, а также сотрудникам. Определение правильного учета расходов и доходов бюджета на основе единой бюджетной классификации. Бюджетная классификация предусматривает научное обоснование кодификации доходов и расходов в порядке, установленном обязательной группировкой доходов и расходов по признакам одного вида. Бюджетная классификация имеет организационно-правовое значение. Организационная значимость заключается в том, что он обеспечивает единообразный учет доходов и расходов бюджета, составляет отчеты об исполнении бюджета, ведет табулирование и контроль по каждому виду доходов и расходов, осуществляет кодирование показателей и отчетов бюджета при машинной обработке. Показатели доходов и расходов, предусмотренные бюджетом и указанные в бюджетной классификации учреждений, являются финансовым планом и обязательным к исполнению. Классификация включает две основные части: доход и расходы. Эти сирп, в свою очередь, сгруппированы по разделам и параграфам.

Список использованной литературы:

1. Каримов А., Исламов Ф., Авлокулов А. Бухгалтерский учет. Т.: - НМИЦ» Восток", 2004.
2. Норбеков Д. Теория бухгалтерского учета. Т.: - М.:» экономика-финансы", 2006
3. Останкулов. Бюджетный счет. Т.: 200С-я.
4. Очилов И. Финансовый учет. Т.: - «Мoi_II»~ 2оos-я.
5. Рузметов Б. Калькулятор стоимости. Т.: - «Урна с прахом " 2о6-я.
6. Сотиволдиев А.С. Современный Бухгалтерский учет. Т.: - 2о2-я.
7. Солиев А. и так далее. Экономика бухгалтерский учет. Аудит. Т.: - "Менаб" и 99С-я.